

G'URUMSAROY KULOLCHILIGINING TEXNIKA VA TEXNALOGIYASI

o'qituvchi V.Buvayev, talaba Sh.G'.Islamova

Namangan Davlat Universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179200](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179200)

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek amaliy san'atida o'zi xos o'ringa ega bo'lgan Farg'ona vodiysidagi G'urumsaroy kulolchilik maktabining tashkil topishi, uning yirik nomoyandalari va mazkur ilmiy maktabning o'ziga xos uslublari, G'urumsaroy kulolchiligining texnikasi va texnologiyalarini tahlil qilingan.

Abstract: In this article, the founding of the Gurumsarai pottery school in the Ferghana Valley, which has a unique place in Uzbek applied art, its major ideas and unique styles of this scientific school, the techniques of Gurumsarai pottery and technologies were analyzed.

Абстрактный: В данной статье проанализированы возникновение Гурумсарайской гончарной школы в Ферганской долине, занимающей уникальное место в прикладном искусстве Узбекистана, ее основные идеи и уникальные стили этой научной школы, приемы и технологии Гурумсарайского гончарного дела.

Kalit so'zlar. Amaliy san'at, kulolchilik ijodi, kulolchilik texnologiyasi, badiiy kulolchilik, G'urumsaroy qishlog'i, barkash, nimbarkash, nimtavoq, damtavoq, qaymoqdon, kosa, piyola, qo'shquloq.

Keywords. Practical art, pottery creation, pottery technology, artistic pottery, Gurumsaray village, barkash, nimbarkash, nimtavaq, damtavoq, creamery, khoshkulaq.

Ключевые слова. Практическое искусство, гончарное дело, технология гончарного дела, художественная керамика, село Гурумсарай, баркаш, нимбаркаш, нимтавак, дамтавок, маслозавод, кошкулак.

Kirish. Mamlakatimizda amaliy san'at va xalq hunarmanchiligini rivojlantirish va ularni kelajak avlodga yetkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.12.2017 sanasidagi №1003-sonli "O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida"gi qarorida amaliy san'ati va xalq hunarmandchiligida erishilgan yutuqlarimizni, yurtimizda shakllangan o'ziga xos maktablarni, boy madaniy merosimizni, urf-odat va an'analarimizni keng jamoatchilikka targ'ib qilish eng asosiysi kelajak avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi. Kulolchilik har doim nafaqat dekorativ san'at turi bo'lib kelgan. Dastlabki tsivilizatsiyalardan tortib to hozirgi zamongacha keramika pishirish, saqlash va tashish kabi amaliy maqsadlarda

ishlatilgan. So‘nggi yillarda kulolchilikning funktsionalligi yanada muhim ahamiyat kasb etdi, rassomlar nafaqat chiroyli, balki idish-tovoq, vaza va hatto mebel kabi funktsional buyumlarni yaratdilar.

G‘urumsaroy qishlog‘i yurtimizda kulolchilik an‘analarini davom ettirib kelayotgan va ko‘plab usta kulollar etishib chiqqan qadimiy joy hisoblanadi. Shuningdek, vodiya ikkinchi bo‘lgan G‘urumsaroy kulolchilik maktabiga manbaalarda yozilishicha, usta Ko‘ki degan odam 1700 yillarda kelib, shu yerda yashab kulolchilikka asos solgan. Bunga qishloq tuprog‘ining tozaligi, olovga o‘ta chidamliligi, havosini tozaligini asosiy sabab bo‘lgan. Usta ko‘ki kulolchiligini uzoq yillar davom etishiga sababchi bo‘lgan ustalar Usmon, Diyor, To‘xta buva, Xokim tavoqchi, Turob tavoqchi, Sodiq kulol, usta Soti, usta Xayitboy, usta Maxmud, Maqsud tavoqchilar G‘urumsaroy kulolchilik maktabining ham davomchilari sanaladilar. Ular qo‘lida sayqal topgan barkash, nimbarkash, nimtavoq, damtovoq, qaymoqdon, kosa, piyola, qo‘shquloq, katta ko‘zalagancha kabi kulolchilik buyumlari bejirimligi, ranglarining tiniqligi va qulayligi bilan dovrug‘ qozongan.

Adabiyotlar taxlili va metodologiyalar. 1974 yildan sobiq ittifoq rassomlari uyushmasi a‘zosi. 1980 yilda unga xalq ustasi unvoni berilgan. Sobiq Ittifoqning ko‘plab diplomlari, faxriy unvonlari va medallari sohibi bo‘lgan. Ustaning o‘ziga xos tomonlari uning mahsulotlarining o‘lchamida shakl, naqshlarning dadilligi va qorong‘u holatda ranglardan foydalanishda namoyon bo‘ladi. Barkash, xum, ko‘za, palma, damtovoq kabi yirikroq buyumlar yasagan. Pazandachilik uslubida uzoq vaqt pishirishi bilan ajralib turardi. Hokim kulolning asosiy xizmati shundaki, u o‘g‘li Xaitboy Satimovga qadimiy, an‘anaviy gurumsaroy kulolchilik sirlarini o‘rgatgan, san‘atini jahonga mashhur qilgan. Hokimov kulol 1928-yil 23-martda G‘urumsaroyda tug‘ilgan Hokim boboning to‘ng‘ich farzandi. U an‘anaviy xalq maktabi hisoblangan uztozshogird maktabini otasi Hokim Satimovdan olgan. Otasining yordamchisi bo‘lgan Xaitboy juda erta usta bo‘ldi. Uning otasining tayyorlash va pishirish uslubi bir xil edi, lekin buyumlarning bezaklari butunlay boshqacha edi. U ranglarni ochiq ranglarda berdi va chegara chiziqlari o‘zlarining ranglari bilan ajralib turardi.

Tarix davomida kulolchilik turli tsivilizatsiyalarning madaniy qadriyatlarini aniqlash va aks ettirishda rol o‘ynagan. Masalan, qadimgi yunon kulolchilik buyumlari ko‘pincha o‘sha davr dini va mifologiyasini aks ettiruvchi xudolar va qahramonlar tasvirlari bilan bezatilgan. Xuddi shu tarzda, zamonaviy keramika rassomlari ko‘pincha o‘z ishlaridan siyosiy yoki ijtimoiy sharhlarni ifodalash uchun foydalanadilar, bu esa kulolchilikni madaniy ifoda uchun kuchli vositaga aylantiradi. Kulolchilik nafaqat funktsional san‘at turi, balki ulkan badiiy ahamiyatga ega.

Muhokama va natijalar. Kulolchilik san‘ati insoniyat tarixidagi eng qadimgi san‘at sohalaridan biridir. Tarix davomida kulolchilikdan foydalanish va ishlab

chiqarish turli madaniyat va davrlarda turlicha bo'lgan. Biroq, ularning umumiy bir jihati bor: kulolchilik odamlarning kundalik hayotida muhim rol o'ynagan.

Kulolchilik birinchi marta qachon ishlatilganligi aniq ma'lum emas. Biroq, dastlabki tarixda odamlar suv va boshqa suyuqliklarni tashish, qaynatish va saqlash uchun kulolchilikdan foydalanganlar. Dastlabki kulolchilik namunalari yaqin Sharq va Misrda topilgan. Bu misollar miloddan avvalgi 6000 yilga borib taqaladi.

Qadim zamonlarda kulolchilik san'ati turli madaniyatlarda muhim o'rin tutgan. Masalan, Misr va Mesopotamiyada kulolchilik xudolarga taklif qilingan, o'liklarni ko'mish uchun ishlatilgan va kundalik hayotda ishlatilgan. Xuddi shu tarzda, u qadimgi Yunoniston va Rimda kulolchilik, keramika va haykaltaroshlik kabi boshqa san'atlarning rivojlanishiga hissa qo'shdi.

O'rta asrlarda kulolchilik san'ati Evropada ham keng qo'llanilgan. Ushbu davrda kulolchilik ko'pincha metall va shisha idishlar o'rnini bosuvchi sifatida ishlatilgan. Islom madaniyatida kulolchilik keramika san'atining muhim qismidir. Islom madaniyatida kulolchilik ko'pincha geometrik va gulli naqshlar bilan bezatilgan.

Yangi asr davri bilan kulolchilik Evropada va boshqa mintaqalarda rivojlanishda davom etdi. Bu davrda Evropada kulolchilik san'at asari sifatida qarala boshlandi. Uyg'onish davri Evropada kulolchilik san'atining oltin davri hisoblanadi. Bu davrda kulolchilik buyumlari, italyan ustalari tomonidan yaratilgan asarlar Evropada katta e'tiborni tortdi. Kulolchilik san'ati turli madaniyatlarda va mintaqalarda rivojlangan. Shuning uchun kulolchilik san'atining navlari ham juda ko'p. Bu yerda kulolchilik san'atining ba'zi asosiy navlari:

Keramika kulolchilik san'atining yana bir turi. Seramika-loy pishirish orqali yaratilgan qattiq va bardoshli material. Keramika dekorativ va kommunal maqsadlarda ishlab chiqariladi. Masalan, u turli xil sohalarda, masalan, sopol idishlar, haykallar va bezak buyumlarida ishlatilishi mumkin.

Chinni-kulolchilikning nozik va shaffof turi. U chinni, kaolin, dala shpati va kvarts kabi materiallar aralashmasidan tayyorlanadi. Chinni odatda oq yoki krem rangga ega bo'lib, naqsh yoki bezaklarga ega bo'lishi mumkin. Chinni dekorativ va kommunal maqsadlarda ishlatiladi.

Majolika Italiya kulolchiligining bir turi. Ushbu usulda loy qo'l bilan shakllantiriladi va keyin pechda pishiriladi. Keyin rangli sirlar qo'llaniladi va yana otiladi. Majolika sopol idishlari ko'pincha yorqin rangga ega va naqsh yoki bezaklarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu kostryulkalar dekorativ maqsadlarda ishlatiladi.

Farg'ona vodiysi-eng boy o'rta Osiyo vohasi-asrlar osha davom etadigan qadimiy keramika san'ati an'alariga ega. Va endi Farg'onada, ikki Respublika - O'zbekiston va Tojikiston hududida an'anaviy xalq san'atining ajoyib ustalari yashaydi va muvaffaqiyatli ishlaydi. Farg'ona vohasini Sirdaryo daryosi ajratib turadi, bu esa O'rta

Osiyoning ushbu unumdor qismiga hayot baxsh etadi. Bu yerda uzoq vaqtdan beri o'tirgan dehqonlar yashagan va hunarmandchilik rivojlangan. Zamonaviy keramika ishlab chiqarish markazlarining aksariyati Sirdaryoning chap qirg'og'ida joylashgan. Bular Kanibadam, Isfara, Qo'qon, Rishton, Andijon shaharlari. Ammo o'ng qirg'og'ida, eski karvon yo'li bo'ylab ko'plab qishloqlar joylashgan bo'lib, ularda kulolchilik keng rivojlangan. Namangan shahridan quyi tomonga Shahan, Sang, Gurum-Saray, Asht qishloqlari joylashgan. Ularda hali ham alohida kulollar ishlaydi yoki oxirgi kulollarni eslaydi. Shunisi qiziqki, bu qishloqlar bir-biridan bir kunlik piyoda masofada joylashgan. Ko'rinishidan, ular tabiiy ravishda karvon yo'lidagi to'xtash joylari sifatida yaratilgan. Aytish kerakki, "o'ng qirg'oq" kulollarining mahsulotlari badiiy va plastik xususiyatlari bo'yicha Rishton va Andijon kulollaridan farq qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Kulolchilik dastlabki insoniyat tsivilizatsiyalaridan kelib chiqqan bo'lib, u yerda oziq-ovqat va suvni saqlash kabi amaliy maqsadlarda ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan kulolchilik badiiy ifoda shakliga aylandi, mohir hunarmandlar murakkab naqsh va naqshlarni yaratdilar. Bugungi kunda kulolchilik gullab-yashnayotgan san'at turi bo'lib qolmoqda, rassomlar chiroyli va funktsional buyumlar yaratish uchun yangi texnika va materiallarni o'rganmoqdalar. So'nggi yillarda an'anaviy kulolchilik texnikasi qayta tiklandi, rassomlar qo'lda ishlangan keramika go'zalligi va soddaligini qayta kashf etdilar. O'rta asr Evropa g'ildirak-tashlangan kulolchilik uchun qadimiy sivilizatsiyalar halqa va plita usuli, an'anaviy kulolchilik texnikasi zamonaviy rassomlar Ilhom davom etmoqda. Ushbu texnikaning tiklanishi nafaqat kulolchilikka san'at turi sifatida qiziqishni kuchaytirdi, balki madaniy merosni saqlashga ham yordam beradi. Kulolchilik ta'limda azaliy an'analarga ega, ko'plab maktablar va universitetlar keramika va kulolchilik kurslarini taklif qilishadi. Ushbu darslar nafaqat texnik ko'nikmalarni o'rgatadi, balki tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuning uchun kulolchilik san'ati odamlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston hunarmandchiligi va amaliy san'ati ensiklopediyasi.1-qism.- Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. 2016.
2. Xalq hunarmandlari. Sovet O'zbekiston san'ati. 1987 yil №7-son
3. O'zbekiston hunarmandchiligi va amaliy san'ati ensiklopediyasi.2-qism.- Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. 2017.
4. Декоративно-прикладное искусство. Глава 1. -Москва. 2015. -с. 6.